

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KO SMO MI¹

Naša misija je da pomognemo državama članicama da poboljšaju politiku i praksu inkluzivnog obrazovanja za svu decu i učenike. Naša celokupna delatnost je u skladu sa međunarodnim političkim inicijativama i inicijativama Evropske unije za obrazovanje, pravednost, jednake mogućnosti i prava za svu decu i učenike i direktno ih podržava.

Mi smo nezavisna organizacija koja deluje kao platforma za saradnju 31 države članice². Kao jedino evropsko telo koje su države članice osnovale za ovu konkretnu misiju, radimo na obezbeđivanju sistema inkluzivnijeg obrazovanja. Agencija je osnovana 1996. godine, sufinansiraju je ministarstva obrazovanja država članica i Evropska komisija, a podržava je Evropski parlament.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Evropska agencija za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju.

² Austrija, Belgija (flamanska i francuska govorna zajednica), Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Nemačka, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Engleska, Severna Irska, Škotska i Vels).

NA ŠTA SE FOKUSIRAMO

INFORMACIJE ZASNOVANE NA DOKAZIMA

Iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (2006.) i raznih direktiva i saopštenja EU jasno proizilazi da države više ne bi trebalo da raspravljaju o tome *šta* je inkluzivno obrazovanje ili *zašto* bi trebalo da ga obezbede. Sada su potrebne smernice *kako* primeniti sistem inkluzivnog obrazovanja na različitim nivoima – za vaspitače i nastavnike, u vaspitnim grupama i odeljenjima, obrazovno-vaspitnim ustanovama, na nivoima opština, regiona i na nacionalnom nivou. Državama pružamo **informacije zasnovane na dokazima** i preporuke o načinu praktične primene najvažnijih principa.

Prevashodno smo usmereni na inkluzivno obrazovanje u najširem smislu, odnosno na uvažavanje razlika među decom i učenicima i njihovu

različnost u svim obrazovnim okruženjima kao imperativom ljudskih prava i kvaliteta.

PRISTUP KOJI SE ZASNIVA NA UČEŠĆU VIŠE ZAINTERESOVANIH STRANA

Kroz našu mrežu zemalja i učešće stručnjaka u projektima, povezujemo **politike, prakse i istraživanja**. Ova jedinstvena kombinacija omogućava da se utvrde veze između njih, a zatim razviju sveobuhvatne preporuke za politike i prakse koje uzimaju u obzir sve perspektive.

KOLEKTIVNI GLAS

Kroz saradnju s državama članicama, staramo se da se **znanje i resursi pojedinih zemalja** oblikuju u **koherentne, usaglašene argumente**. Oni imaju dovoljnu težinu da se čuju kao kolektivni glas na evropskom i međunarodnom nivou.

Sada 31 država članica ima zajednički stav o sistemima inkluzivnog obrazovanja koji definiše našu viziju. To je glavno dostignuće iz kojeg se vidi kako zemlje s vrlo različitim pristupima inkluziji dele zajedničku viziju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za svu decu i učenike.

Za sve države članice Agencije vizija sistema inkluzivnog obrazovanja je obezbediti da svako dete i učenik bilo kog uzrasta dobije mogućnost visokokvalitetnog obrazovanja i vaspitanja u svojoj lokalnoj zajednici, pored svojih prijatelja i vršnjaka.

PLATFORMA ZA HORIZONTALNO UČENJE

Agencija predstavlja državama članicama i njihovim predstavnicima i stručnjacima platformu za **horizontalno učenje**. Učešće u aktivnostima Agencije, kao što su posete državama u okviru projekata, podstiče horizontalno učenje. Korist imaju kako učesnici iz zemalja domaćina tako i učesnici koji posećuju zemlje jer horizontalno učenje olakšava **samoevaluaciju i razmenu iskustava**. Time se osigurava podrška dugoročnijem razvoju i primeni politika kod učesnika u projektima.

NAČIN RADA

Prevashodno radimo na unapređivanju dobrobiti svakog deteta i poboljšanju postignuća svih učenika na svim nivoima inkluzivnog celoživotnog učenja. To se mora postići tako da se povećaju šanse dece i učenika za uspeh u životu i mogućnosti za aktivno učešće u društvu.

Kako bi postigli ovaj cilj sprovodimo niz aktivnosti:

PROJEKTI

Prikupljamo podatke, analiziramo informacije i državama članicama dajemo preporuke i smernice za politiku i praksu, razmenjujemo informacije o prioritetnim temama kroz rad na projektima.

Svi tematski projekti su usmereni na pitanja od zajedničkog interesa za kreatore politika u području potreba za dodatnom podrškom i inkluzivnog obrazovanja. Tokom godina smo obuhvatili mnoštvo različitih tema, uključujući podršku deci i porodicama u ranom detinjstvu, obrazovanje vaspitača i nastavnika, politike finansiranja, procenu, stručno obrazovanje i obuku, informaciono-komunikacione tehnologije i pristupačnost informacija, kao i unapređivanje dobrobiti dece i postignuća svih učenika.

Budući projekti će biti usmereni na politike inkluzivnog obrazovanja za sprečavanje neuspeha u školi, politike podrške direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova za primenu inkluzivnog obrazovanja, pripremu vaspitača i nastavnika za efikasno uključivanje sve dece i učenika i ispitivanje efekata inkluzivnog obrazovanja na dugoročnu socijalnu inkluziju.

PREGLEDI POLITIKA DRŽAVA

Naš Pregled i analiza nacionalnih politika (CPRA) je novi oblik individualizovanih informacija o državama. On pruža državama uvid u njihove postojeće okvire politika za inkluzivno obrazovanje. Osim toga, svakoj zemlji pruža konkretne preporuke za prioritete kojima se mora posvetiti.

SPOLJNA SAVETODAVNA DELATNOST

Sarađujemo s pojedinim državama u sklopu bilateralnih ugovora čiji je cilj usklađivanje njihovih sistema inkluzivnog obrazovanja sa opšteprihvaćenim međunarodnim principima. Procenom usaglašenosti se ispituju postojeći prioriteti u odnosu na skup standarda koje je utvrdila dotična država. Time se pojašnjava samoevaluacija na različitim nivoima sistema i omogućava utvrđivanje područja budućeg razvoja u okviru sistema zemlje.

Takođe pružamo savetodavne usluge međunarodnim organizacijama koje istražuju pitanja u vezi politika inkluzivnog obrazovanja koje su predmet zajedničkog interesa.

ŠIRENJE INFORMACIJA

Rezultati i saznanja proistekli iz našeg rada se dele unutar evropske mreže država članica i izvan nje. Sve informacije su dostupne na veb-sajtu Agencije na kojoj se besplatno mogu preuzeti rezultati projekata, kao što su izveštaji, pregledi literature, informativni leci i kratki opisi stanja. Glavni rezultati projekata dostupni su na svih 25 službenih jezika Agencije.

Na našem veb-sajtu je dostupno mnoštvo informacija o svakoj državi članici. To uključuje nacionalni pregled pravnih sistema zemalja, finansiranja, obrazovanja osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, usavršavanje nastavnika, podatke, indikatore kvaliteta i novosti iz pojedinih zemalja.

KONFERENCIJE, SEMIRANI I POLITIČKI DOGAĐAJI

Organizujemo i učestvujemo u konferencijama, seminarima, okruglim stolovima, tematskim sesijama i drugim događajima. Oni su prilika za podizanje svesti različitih relevantnih strana, međusobno učenje, razmenu informacija o prioritetnim područjima i olakšavaju umrežavanje učesnika.

EVROPSKA I MEĐUNARODNA SARADNJA

Saradnja sa evropskim institucijama i međunarodnim organizacijama, kao što su UNESCO i njene institucije (Međunarodni biro obrazovanja, Institut za informacione tehnologije u obrazovanju), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop i Svetska banka, predstavlja važan deo našeg rada.

Nekoliko organizacija radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva koji su vođeni zajedničkim vrednostima. Tokom realizacije svojih aktivnosti saradujemo sa većim brojem organizacija kako bi se izbeglo preklapanje i omogućila veća inkluzija na nivou društva.

OBRATITE NAM SE

Ako želite da sa nekim razgovarate o inkluzivnom obrazovanju u vašoj zemlji, obratite se predstavnicima Agencije u vašoj zemlji. Njihovi podaci se mogu pronaći u odeljku sa informacijama o zemlji („Country info“) na veb-sajtu Agencije:

www.european-agency.org/country-information

Za pitanja o Agenciji i njenom radu, obratite se:

Sekretarijat Agencije:
secretariat@european-agency.org

ili Kancelarija u Briselu:
brussels.office@european-agency.org